

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЛОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843662>

Файзуллаева Гульмира Баходир кизи

*Ферганский медицинский институт
общественного здравоохранения
Студент лечебного факультета*

Аннотация: Данная статья содержит комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин бесплодия у женщин. Указаны вредные привычки, влияющие на плод.

Ключевые слова: Здоровые, период, ожирение, стресс, беременность, половые органы, мать и ребенок, заболевания, матка.

HOMILADORLIK DAVRIDA HOMILAGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR. AYOL JINSIY A'ZOLARINING HOLATINI BUZILISHI

Fayzullaeva Gulmira Baxodir qizi

*Farg'ona Jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Davolash ishi fakulteti talabasi*

Annatsiya: Ushbu maqolada ayollarda uchraydigan bepushtlik kasaligini kelib chiqish sabablari va ularninoldini olish uchun qaratilgan chora tadbirlar majmuini o'z ichiga oladi. Homilaga a'sir etuvchi zararli odatlarni ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'z: Sog'lom, davr, semizlik, stress, homiladorlik, jinsiy a'zo, ona va bola, kasallik, bachadon.

Во время беременности множество различных факторов могут оказывать вредное влияние на развитие эмбриона, а затем и плода. При этом следует учитывать влияние вредных факторов на здоровье родителей как в период формирования гамет, так и накануне зачатия. В связи с этим беременность следует планировать на срок, когда будущие родители здоровы, не злоупотребляют вредными привычками, не связаны с вредными производственными факторами, нормально питаются и хотят иметь совместных детей. Вредные факторы в период эмбриогенеза являются наиболее опасными и могут вызвать гибель, деформацию или заболевание плода. Существуют факторы, не вызывающие патологических изменений у плода, но способствующие прерыванию беременности, которые в конечном итоге приводят к осложнениям у новорожденного. Некоторые факторы опасны на

любом сроке беременности (радиация, инфекции, химические вредности). Женщина, планирующая беременность, не должна работать на вредных производствах. Еще в древности молодоженам запрещалось употреблять спиртные напитки, не разрешалось планировать беременность во время поста, беременным женщинам во время поста разрешалось есть фаст-фуд. Вредные факторы можно разделить на следующие группы: 1. Особую опасность представляют профессиональные вредности, в том числе радиоактивные вещества, рентгеновское излучение, работа с химическими веществами, контакт с инфекционными больными, штаммы микроорганизмов, любые перегрузки. Так, химические вещества (например, фосфорорганические) могут накапливаться в организме и оказывать вредное воздействие даже спустя годы после ухода женщины с вредной работы. 2. Инфекции. Опасны все инфекционные заболевания, особенно в период эмбриогенеза. Например, краснуха, цитомегалия вызывают деформацию плода. Опасны как сами инфекции, как клинические проявления (сифилис, гепатит), так и скрытые инфекции (токсоплазмоз, микоплазмоз). Так как антибиотики используются при лечении инфекционных заболеваний, они также могут оказывать негативное влияние на плод. При наличии тяжелого инфекционного заболевания в период эмбриогенеза также проводится массивная антибактериальная терапия, показано прерывание беременности. 3. Вредные факторы окружающей среды. Это может быть загрязнение окружающей среды из-за проживания женщины в промышленной зоне, сильное радиационное или химически загрязненное место. Все беременные женщины должны быть эвакуированы из зон экологического бедствия. Для некоторых регионов характерен недостаток необходимых минеральных веществ (йод, кальций), повышенное содержание солей и др. в воде. Это можно исправить, назначив специальную диету, витаминно-минеральные комплексы. Стрессовым фактором для беременной могут быть резкие изменения условий внешней среды (перепады высот, природные или погодные условия). 4. Дефицит кислорода может быть вызван ухудшением экологической обстановки, промышленными городскими условиями, производством, злоупотреблением вредными привычками, недостатком питания, плохо проветриваемыми помещениями. 5. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания). Их влияние, особенно наркотиков и алкоголя, совершенно недопустимо при беременности, так как приводит к гипоксии и деформации плода. Часто женщины, злоупотребляющие этими привычками, не заинтересованы в беременности, нарушают правила подготовки к родам. По статистике, к сожалению, в последние годы увеличилось количество курящих женщин. Если беременная бросила курить при раннем токсикозе, то возвращать эту привычку не следует, так как ребенок курящей женщины отстает в развитии и, как правило, имеет недостаточный вес. Если женщина не может полностью бросить курить, ей следует уменьшить

количество выкуриваемых сигарет. 6. Недоедание. Для борьбы с этой проблемой женщину необходимо информировать о правильном питании и его важности, некоторым женщинам необходима социальная поддержка. Чрезмерное и несбалансированное питание во время беременности также вредно. 7. Соматические заболевания. 8. Осложнения беременности (гестоз, анемия, аборт и др.). Влияние соматических заболеваний и патологии беременности будет рассмотрено в следующей главе. 9. Прием лекарств. Категорически недопустим прием лекарств при беременности без назначения акушера. Особенно нежелательно принимать лекарство в первом триместре беременности. Здоровая беременная женщина вообще не нуждается ни в каких лекарствах. Правда, в северном регионе, где женщины получают ультрафиолетовое облучение, витамины, особенно несбалансированное питание, во II триместре рекомендуется принимать витамин Е и фолиевую кислоту для профилактики осложнений; прием кальция, витамина Д (или рыбьего жира), сеансы УФО - в III триместре. 10. Стрессовые ситуации. Женщину следует оберегать от стрессовых ситуаций во время беременности. Это обязанности семьи, родственников, акушерки и самой женщины. Женщине следует избегать конфликтов, избытка негативной информации и чрезмерного общения, очень тщательно выбирать литературу, телепрограммы, отношения с окружающими, темы для разговоров. Еще в древности говорили, что для того, чтобы у беременной женщины родился здоровый и красивый ребенок, она должна смотреть на прекрасное, думать о величии и поступать благородно. Нельзя напугать и обидеть беременную женщину. В старину говорили, что тот, кто обидел беременную женщину или отказался от ее просьбы, совершил грех. Однако в наш лихорадочный век избежать негативной информации совершенно невозможно. Женщине необходимо научить преодолевать психологические проблемы и страхи, акцентировать свое внимание на беременности. Признаком нарушения развития плода могут быть: задержка развития плода, выявление аномалий развития, ухудшение движений, сердцебиения плода, патологические изменения крови плода и амниотической жидкости. Диагностировать расстройство можно с помощью следующих методов: Динамический контроль движений плода (контроль движений при осмотре, пальпации и УЗИ беременной). Мониторинг сердцебиения плода (прослушивание при кардиографии плода с помощью акушерского стетоскопа, аппаратов УЗИ, электрокардиографа или кардиотокографа). Мониторинг динамики роста плода (измерение окружности и высоты дна матки в динамике, определение динамики роста плода с помощью УЗИ). Исследование околоплодных вод с помощью амниоцентеза. Анализ крови плода с помощью кордоцентеза (пункции пуповины). Оценка плацентарно-маточного кровообращения с помощью ультразвуковой плацентографии. Исследование некоторых показателей у матери (например, исследование альфа-фетопротеинов, исследование эстриола). К

методам защиты антенатального плода относятся: изоляция и устранение вредных факторов, выявление аномалий развития плода, профилактика и лечение внутриутробной гипоксии плода. Профессор А.П.Николаев предложил способ профилактики и лечения внутриутробной гипоксии плода. Имени А.П.Николаева триада. Классическая триада включает: ингаляции кислорода, внутривенное введение 40% раствора глюкозы (20-40 мл) и аналептика коразола для ингаляций (10% - 2 мл). Затем вместо коразола использовали кордиамин (25% - 2 мл). В последние годы для улучшения плацентарно-маточного кровообращения применяют следующие средства: цигетин 1% - 2 мл внутримышечно или внутрь (эстрогеноподобный препарат, улучшающий плацентарно-маточное кровообращение); смородина; пирацетам (ноотропил). Улучшить жизнедеятельность внутриутробного плода помогают: униол, витамины С и Е, фолиевая кислота, эссенциале, метионин. Проблемы беременной женщины и помощь в их решении – это физические проблемы. В первом триместре беременности женщин часто беспокоят диспепсические заболевания, непривычный вкус и запах, сонливость, апатия, вялость или, наоборот, раздражительность, плаксивость, то есть симптомы, которые принято называть подозрительными или сомнительными признаками беременности. Иногда беременной женщине трудно привыкнуть к изменениям своей фигуры, особенно на поздних сроках, когда матка сдавливает магистральные сосуды. Беременной женщине трудно ходить, потому что она не видит своих ног из-за живота, а центр тяжести постоянно меняется. Трудно найти удобное положение для сна. Поэтому акушерка должна подсказать ему, как удобнее лечь с помощью маленьких подушек. Иногда беременной женщине трудно привыкнуть к изменениям своей фигуры, особенно на поздних сроках, когда матка сдавливает магистральные сосуды. Беременной женщине трудно ходить, потому что она не видит своих ног из-за живота, а центр тяжести постоянно меняется. Трудно найти удобное положение для сна. Поэтому акушерка должна подсказать ему, как удобнее лечь с помощью маленьких подушек. Запор – очень распространенная проблема. Это связано со многими факторами. Например, прогестерон, преобладающий в первом и втором триместрах беременности, не только способствует расслаблению матки, но и снижает перистальтику кишечника. Застой в кровеносной системе, запоры и гиподинамия также способствуют запорам. Упражнения на опускание нижней части тела (например, коленно-локтевое положение), советы по питанию помогут решить эту проблему. Кроме того, можно использовать слабительные средства, к которым все же следует относиться с осторожностью, так как при их чрезмерном употреблении они могут вызвать излишнюю возбудимость матки. Запор может быть одной из причин, способствующих развитию геморроя. Это очень распространенная проблема у беременных, которую мы уже относим к патологии, но здесь упомянем ее с точки зрения профилактики осложнений.

Помимо запоров, развитию геморроя способствует повышение вязкости крови в конце беременности и венозный застой в этой области. Некоторых беременных женщин беспокоит подтекание грудного молока, и в этом случае могут быть рекомендованы специальные присоски. Ни в коем случае нельзя доить молоко. Лактация может быть вызвана недостатком эстрогена. Психологические проблемы очень индивидуальны, но некоторые очень типичные проблемы все же можно выделить: боязнь обследований и родов, здоровье ребенка и собственный страх. Некоторым женщинам сложно сменить профессию и образ жизни, они боятся потерять гармонию, любовь мужа. Незамужние женщины больше переносят все трудности беременности. Психологически сложно отказаться от некоторых вредных привычек (курения, алкоголя, особенно пива, переедания). Социальные проблемы. Социальные проблемы также могут быть весьма индивидуальны, но среди них можно выделить некоторые типичные трудности. Зачастую это работа, учеба, невозможность продолжать привычный для женщины образ жизни, финансовые проблемы. Очень важно, чтобы здоровая женщина не болела во время беременности, а по возможности вела нормальный активный образ жизни. Некоторые ограничения полностью компенсируются активной подготовкой к родам, перспективами родить здорового ребенка и испытать радость материнства. Многие проблемы возникают из-за недостатка информации. Для этого уроки проводятся на ЖК-экране. Так, женщина может посещать групповые лекции и специальные занятия для беременных, узнавать о беременности, родах и послеродовом периоде (можно посещать занятия вместе с мужем). Лекции могут сопровождаться видеороликами, а практические занятия могут включать специальные упражнения (дыхание, позы и т. д.) и техники ухода за детьми. Во время приема - индивидуальные беседы, консультации, ответы на вопросы. Рекомендуется читать специальную литературу для беременных. Основные темы бесед и занятий для беременной: изменения в организме беременной, гигиена беременной, режим дня, питание беременной, воспитание ребенка, как подготовиться к родам, как себя вести. роды, как ухаживать за ребенком, грудное вскармливание и др. Занятия ближе к родам можно совмещать с психопрофилактическими занятиями перед родами и ЛФК. Женщине по совету акушерки следует заранее выбрать родильный дом. Он должен знать: Когда поступать в родильное отделение (при регулярных схватках, подтекании вод, любых осложнениях). Как добраться (собственный транспорт или скорая помощь). Что брать в роддом (индивидуальную родильную карту, паспорт и страховой полис, средства гигиены, новые тапочки и т.д., нужно узнавать заранее в родильном доме). В некоторые родильные дома не разрешается приносить что-либо еще, женщине выдают все необходимое: белье и лекарства; но в некоторых родильных домах с учетом отдельных отделений допускается использование своего для матери и ребенка). Семья должна заранее все

подготовить для ребенка (одежду,). Некоторые женщины из суеверных соображений не хотят делать это заранее, тогда приходится давать задание членам семьи, приказать, что приготовить, пока женщина находится в родильном отделении. Вредные факторы при беременности Каждая женщина хочет родить здорового ребенка. Поэтому практически всех будущих мам волнует, как отразится на состоянии ребенка выпитый бокал вина, прием лекарства или насморк, посланный ОРВИ. Эти или подобные вопросы часто задают беременные женщины на приеме у врача. Ключевое значение имеет время. Как тот или иной вредный фактор влияет на развитие будущего ребенка или плаценты, зависит от многих факторов, но наибольшее значение имеет время воздействия вредного фактора. Так, например, в первые 2 недели после зачатия оплодотворенная яйцеклетка перемещается в полость матки, делится и входит в ее слизистую (то есть когда закладка органов еще не произошла) плодное яйцо. наиболее уязвимы к воздействию вредных факторов. Поэтому в этот период действует закон «все или ничего»: плодное яйцо либо погибает, либо вредный фактор никак не влияет на развитие будущего малыша. Период с 3-й по 12-ю неделю беременности называется органогенезом: в это время закладываются и формируются все органы и системы будущего ребенка. Поэтому действие того или иного вредного фактора может стать причиной появления любого порока развития. С 12-й по 40-ю неделю беременности длится внутриутробный (фетальный) период, в течение которого развиваются и совершенствуются органы и системы будущего ребенка. А воздействие повреждающего фактора на любой орган может привести только к нарушению его функции (исключение составляют лишь наружные половые органы, формирующиеся сравнительно поздно, на 14-й неделе беременности). Что вредно Все вредные факторы можно условно разделить на следующие группы: - внутриутробные инфекции (краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, вирусный гепатит, хламидиоз, микоплазмоз, уреоплазмоз, токсоплазмоз и др.); - лекарства; - алкоголь, никотин, наркотики; - факторы внешней среды (высокие и малые дозы радиации, соли тяжелых металлов - ртути и свинца, пестициды, инсектициды и др.). Обычно будущие мамы тщательно следят за своим здоровьем, стараются избавиться от вредных привычек (например, курения), внимательно читают инструкции по применению тех или иных лекарств, которые у них выйдут, и, конечно же, отказываются от употребления вредных продуктов. А вот защититься от инфекционных заболеваний гораздо сложнее. Самой неприятной инфекцией для будущей мамы является краснуха, ведь ее вирус вызывает множество пороков развития. Поэтому, если у женщины нет краснухи, перед планированием беременности рекомендуется сделать прививку от этого заболевания. Цитомегаловирус, вирус простого герпеса и токсоплазма также могут вызывать различные нарушения в развитии ребенка, но только в том случае, если заражение произошло впервые во время беременности. Если

будущая мама уже «переболела» этими заболеваниями, в ее организме появятся защитные антитела, препятствующие развитию болезни. Другие распространенные инфекции (ОРВИ, грипп, гепатит, хламидиоз, микоплазма) хотя и влияют на течение беременности, но все же оказывают положительное влияние – не вызывают пороков развития плода. Конечно, никто не хочет соприкоснуться с инфекциями, болеть, особенно будущие мамы. Но все же не стоит заранее приспосабливаться к худшему, ведь то, как проявит себя вирус или бактерия и как повлияет на вас, зависит от защитных сил организма будущей мамы. И инфекция в организме не обязательно вызывает осложнения – в организме беременной женщины есть много защитных факторов, оберегающих будущего ребенка. Как защитить себя Беременная женщина может защитить себя от многих негативных факторов, воздействующих на будущего ребенка. Во-первых, если он курит (и уж тем более пьет или употребляет наркотики), от этой пагубной привычки следует немедленно отказаться. Кроме того, не стоит самостоятельно принимать лекарства – а некоторые из них негативно сказываются на развитии малыша (даже самый простой Аспирин может вызвать кровотечение у ребенка). Для профилактики внутриутробных инфекций еще до беременности рекомендуется обследовать женщину на наличие некоторых заболеваний (при необходимости лечить). Также необходимо соблюдать простые санитарно-гигиенические правила во время беременности. Например, для профилактики токсоплазмоза (это заболевание передается через пищу или контакт с кошками) следует тщательно мыть фрукты и овощи и пить только кипяченую воду. Будущая мама (впрочем, как и любой другой человек) не должна во время приготовления пробовать на вкус сырой фарш. Во время беременности или незадолго до нее не следует брать с собой кошек или посещать семьи, в которых они живут. Для того чтобы определить побочное действие того или иного вредного фактора, необходимо своевременно пройти обследование – УЗИ в 11-12, 22-24 и 30 недель беременности. Также в 16-18 недель беременности можно пройти так называемый пренатальный скрининг – исследование, позволяющее выявить некоторые пороки развития. На поздних сроках беременности оценить состояние ребенка помогают доплерометрия и мониторинг сердца. Вопрос воздействия вредных факторов на будущего ребенка актуален, и по понятным причинам беременных женщин он очень волнует. Но даже если есть сомнения во влиянии вредного фактора, знайте, что неотложная медицинская помощь исправит ситуацию и верьте, что удача будет на стороне мамы и малыша. Ведь есть вполне реальные истории о том, что некоторые будущие мамы имеют иммунитет к вредным факторам и рожают в неблагоприятных условиях вполне здоровых детей. Лишний вес. Беременность после аборта. Очень частая беременность. Беременность сразу после родов. Отрицательный резус-фактор. У меня проблемы с лишним весом. Как мне вести себя во время

беременности? Вам следует обсудить это с врачом, а также свести к минимуму риски, которые вы можете контролировать. Важно помнить, что вы: вы не можете ни резко похудеть, ни набрать лишний вес; Важно позаботиться о нужном количестве минералов и витаминов; Кроме того, проконсультируйтесь с диетологом, который может помочь вам понять вашу общую диету и как скорректировать ее для беременности. Подвержен ли ребенок большому риску во время беременности, если у матери избыточный вес? Помните, лишние килограммы матери как во время беременности, так и после нее увеличивают риски для здоровья матери и ребенка. Вас могут ожидать следующие проблемы: Повышенное артериальное давление, вызывающее осложнения во время беременности; сахарный диабет; трудности с точным определением срока беременности, так как у женщин с избыточным весом овуляция происходит нерегулярно; Из-за жировой прослойки в брюшной полости невозможно вручную определить размер плода и его местонахождение; Если плод крупнее обычного, проблемы во время родов могут затруднить проведение кесарева сечения и затруднить восстановление после него. Могут ли мои прошлые абортывлиять на мою настоящую беременность? Если бы они были сделаны в первом триместре беременности, вероятно, нет. Однако многократные аборты между 12 и 26 неделями беременности повышают риск преждевременных родов. Этот риск приводит к травме во время работы шейки матки. Вы должны сообщить своему врачу об абортах. Как может повлиять на мою беременность после аборта? Если ваша предыдущая беременность закончилась выкидышем, первые недели будут для вас стрессовыми. Если у вас было более двух беременностей, вам, вероятно, предложат дополнительные УЗИ, и вам нужно будет чаще посещать врача в течение первого триместра. Это может стать для вас бесценным источником поддержки и уверенности. Во избежание каких-либо проблем необходимо: избегать чрезмерных физических нагрузок и тяжелых упражнений, ограничивать себя в легких занятиях, таких как ходьба; Если вы испытываете боль или просто беспокоитесь, избегайте секса; Отложите длительные поездки. Как очень частая беременность может повлиять на здоровье матери и будущего ребенка? Очень часто беременность ослабляет организм матери, не восстановивший свои силы после предыдущих родов. В таких случаях, хотя у большинства женщин рождаются нормальные, здоровые дети, это требует от матери больших усилий. Я забеременела сразу после родов. Какие осложнения меня ждут, если я уйду от него? Беременность, наступившая вскоре после родов, как правило, незапланированная. Происходит это из-за недостаточного внимания к послеродовой контрацепции. Многие женщины считают, что так называемая «лактационная аменорея» работает на фоне грудного вскармливания. Однако он работает только при отсутствии дополнительных продуктов и при замене части рациона. Если не прикладывать ребенка к груди при каждом кормлении, то метод потеряет свою

эффективность. При отсутствии грудного вскармливания способность к зачатию может восстановиться через 6-8 недель после родов. Возобновление менструации свидетельствует о необходимости контрацепции. Иногда беременность наступает даже без менструации (первый выход созревшей яйцеклетки из яичника приводит к беременности, а менструация не наступает). В таких условиях вы можете долгое время не знать о своей беременности, особенно если отсутствуют ранние симптомы токсикоза или легкие симптомы беременности (тошнота, рвота, снижение артериального давления, необъяснимое расстройство, усиление обоняния). Из-за короткого интервала между беременностями новые беременности могут продолжаться с такими осложнениями, как преждевременные роды или преждевременные роды. Беременность, роды и кормление грудью – большая нагрузка на организм. Основная причина осложнений заключается в том, что организм матери еще не восстановился после предыдущей беременности и родов. Сказывается авитаминоз, кровопотеря и стресс. Чтобы снизить риск возможных осложнений, при второй беременности следует как можно раньше встать на учет к гинекологу. С началом новой беременности необходимо будет перевести первого ребенка с грудного вскармливания на искусственное вскармливание. Ведь теперь вам предстоит заботиться о будущем ребенке. Ему нужны витамины и минералы из материнского организма. Если стоит вопрос о ее сохранении в начале беременности, то необходимо учитывать не только желание и социальные условия, но и медицинские показатели. Если кесарево сечение выполнено за год до второй беременности, вынашивание беременности проблематично. При этом рекомендуемый большинством специалистов межгенетический интервал составляет не менее 2 лет. Эндометрит (воспаление матки) в послеродовом периоде, особенно после кесарева сечения, может привести к угрозе прерывания фактической беременности, а также создает нижний рубец на матке. В этом случае новая беременность может протекать тяжело. Наличие таких заболеваний, как пороки сердца, болезни крови на фоне второй беременности, начавшейся быстро, может привести к декомпенсации (нарушение адаптационных механизмов организма и ухудшение течения болезни). В этом случае необходима консультация не только акушера-гинеколога, но и специалиста по основному заболеванию. Осложнения, которые могут возникнуть при такой беременности в родах: Во втором периоде родов (при потугах) слабость родовой деятельности может быть связана с ослаблением тонуса передней стенки живота; Кровотечения в послеродовом периоде (во многих возрастах это осложнение встречается чаще, чем роды); Если при первых родах было проведено кесарево сечение, то требуется плановое повторное кесарево сечение. Кроме того, вы должны понимать, насколько сложно одновременно растить двух малышей. Вы обязательно должны обсудить это с мужем и семьей. Вам придется потратить много физических и

эмоциональных усилий, ведь оба ребенка нуждаются в постоянном внимании. Первые годы в воспитании таких детей особенно трудны. Зато потом обрадуетесь принятому в трудный момент решению – посмотрите на своих детей и удивитесь своим прошлым сомнениям, оставлять беременность или нет. Я слышал о существовании резус-положительного и резус-отрицательного фактора крови. Если моя кровь резус-отрицательная, не осложнит ли это мою беременность и как-то повлияет на ребенка? Резус определяют по наличию в крови специфических белков. Имеющие такие белки резус-положительны, у большинства людей около 85%. Если таких белков в крови не обнаружено, значит, вы относитесь к меньшей группе. Резус-фактор крови важен для определения родства женщины и плода, а после родов – для продолжения малыша. Если оба родителя имеют одинаковый резус-фактор, зачатие и рост ребенка будут наиболее благоприятными. Отрицательный резус-фактор крови отца также не представляет опасности, ведь противоречия между организмом матери и плода нет. При наличии резус-отрицательной крови ребенок подвергается риску только в том случае, если отец получает резус-положительную кровь. Если вы беременны впервые, не делали аборт или не были беременны, резус-конфликт может и не возникнуть. При отсутствии родов или абортов кровь, не встретившая чужеродных эритроцитов, еще не начала вырабатывать антитела, способные нанести вред плоду. Поэтому, если это ваша первая беременность, связь с малышом будет идеальной. Перерождение осложняется наличием в крови антигенов, которые хранятся в памяти организма от предыдущей беременности. В этом случае может развиваться гемолитическая болезнь плода. Произойдет это или нет, зависит от количества и класса антител, вырабатываемых вашим организмом. Некоторые из них могут проникать через плаценту и наносить вред плоду, а другие не могут. Ваш врач должен очень внимательно следить за вами. Профилактика антител является основным способом защиты плода. Кровь матери следует регулярно проверять, а сама она должна находиться под пристальным наблюдением врача. Часто женщины репродуктивного возраста задаются простым вопросом: «Что нужно, чтобы наступила запланированная беременность?». В последнее время в целом возросла внутренняя ответственность будущей матери по отношению к своей беременности и своему будущему потомству. Какие факторы способствуют зачатию? Что мешает? В чем причина бесплодия? И кто виноват: он или она? В начале нашей эры на Земле проживало около 300 миллионов человек. В настоящее время, по разным данным, на планете Земля проживает более 6 миллиардов человек. Это стало возможным благодаря одной из основных функций человека - воспроизводству своего вида, что является основным фактором, гарантирующим существование биологического вида.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Морбид семизлик / под ред. И.И. Дедова. М.: МИА, 2014. 605 с.

2. Ковалева Ю.В. Роль ожирения в развитии нарушений менструальной и репродуктивной функции // Российский вестник акушера-гинеколога. 2014. Т. 14. № 2. С. 43-51.

3. Thatcher S.S., Jackson E.M. Pregnancy outcome in infertile patients with polycystic ovary syndrome who were treated with metformin // Fertil Steril. 2006. Vol. 85. P. 1002.

4. van der Steeg J.W., Steures P., Eijkemans M.J. et al. Obesity affects spontaneous pregnancy chances in subfertile, ovulatory women // Hum Reprod. 2008. Vol. 23. P. 324.